

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЕКСА ВА ҚАРИ ЁШДАГИ КУЙИШ ЖАРОҲАТИ МАВЖУД БЕМОРЛАРДА ФАОЛ ЖАРРОХЛИК УСУЛЛАРИНИНГ АМАЛИЙ НАТИЖАЛАРИ**Ахмедов А.И.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақола куйиш жароҳати олган кекса ва қари беморларни хирургик даволаш натижаларига бағишланган. Куйиш жароҳати олган кекса ва қари ёшдаги беморларни фаол хирургик даволашда, эрта хирургик некрэктомия усулларини қўллаш орқали аутотери қопламаларининг тикланиш муддатини сезиларли даражада қисқартиришига ва куйиш касаллигининг асоратлари салмоғини камайитиришига олиб келиши баён қилинган. Чегараланган куйиш жароҳати олган кекса ва қари беморларни хирургик даволашда бир босқичда барча яраларни ётиш учун бир босқичли аутодермопластика амалиёти мақсадга мувофиқлиги, ҳамда кенг қўламли куйишлар учун эса, кечиктирилган бир неча босқичли аутодермопластика амалиётидан фойдаланиш яхши натижаларга эришиш мумкинлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: чуқур куйиш, аутодермопластика, хирургик некрэктомия, аутодермопластика

PRACTICAL RESULTS OF ACTIVE SURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF BURN INJURIES IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS**Akhmedov A.I.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article focuses on the outcomes of surgical treatment in elderly and senile patients with burn injuries. The study demonstrates that the rational application of early surgical necrectomy methods in the active management of this patient group significantly reduces the time required for skin cover restoration and decreases the incidence of burn disease complications. Data presented indicate that the best surgical outcomes in elderly and senile patients can be achieved by using single-stage autodermoplasty to close all wounds simultaneously, whereas delayed autodermoplasty is recommended for extensive burns.

Keywords: deep burns, autodermoplasty, surgical necrectomies, autodermoplasty

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АКТИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ ТРАВМ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА**Ахмедов А.И.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Данная статья посвящена результатам хирургического лечения пациентов пожилого и старческого возраста с ожоговыми травмами. В работе показано, что рациональное применение методов ранней хирургической некрэктомии при активном лечении этой категории больных позволяет значительно сократить сроки восстановления кожных покровов и снизить частоту осложнений ожоговой болезни. Приводятся данные о том, что наилучших результатов в хирургическом лечении у пациентов пожилого и старческого возраста можно достичь, используя одномоментную аутодермопластику для закрытия всех ран в один этап, а при обширных ожогах – метод отсроченной аутодермопластики.

Ключевые слова: глубоких ожогов, аутодермопластика, хирургические некрэктомии, аутодермопластика

e-mail: aiaxmedov@mail.ru

Кекса ва қари ёшдаги беморларда куйиш жароҳатларини даволаш замонавий комбустиологиянинг энг мураккаб йўналишларидан бири ҳисобланади. Бу ёшдаги беморларда регенерация (тикланиш) жараёнларининг секинлиги ва ҳамроҳ касалликларнинг мавжудлиги жаррохлик амалиётига алоҳида ёндашувни талаб қилади [2, 7, 13]. Шу билан бирга кекса ва қари ёшдаги беморларда жароҳатнинг оғирлик даражаси нафақат куйиш яраларининг майдони ва чуқурлиги билан, балки ҳамроҳ патологиялар ҳамда барча аъзолар ва тизимларнинг ёшга доир инволюцияси (ортга ривожланиши) билан ҳам белгиланади [1, 6, 11]. Шундай экан, бугун кунга келиб, куйиш жароҳати

олганлар орасида амбулатория шароитида даволанишнинг ўсиш тенденцияси кузатилаётган бўлсада, кекса ва қари беморларда аксинча шифохонада ётиб даволаниш тенденцияси ошмоқда [1, 5, 12].

Куйиш жароҳати олган кекса ва қари ёшдаги беморларга ўз вақтида тиббий ёрдамнинг етарли бўлмаслиги, кичик ҳажмдаги куйиш жароҳатларга нисбатан эътиборнинг кам бўлиши, ҳамда куйиш касаллигининг дастлабки даврида даволашнинг тактик жиҳатдан кечикиши, даволашдаги кейинги натижаларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин [4, 8, 10].

Охириги йилларда куйиш жароҳатларида фаол жарроҳлик амалиётини қўллаш, консерватив даволашга қараганда асоратлар ва ўлим ҳолатларини камайтиради, бироқ бунда эрта хирургик амалиётнинг вақти ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Аммо кекса ва қари ёшдаги беморларда куйиш касаллигини хирургик даволашда фаол жарроҳлик усулларини қўллаш имкониятлари чекланган [3, 5, 9].

Куйиш жароҳати олган геронтологик беморларда жарроҳлик некрэктомиясидан кейинги аутодермопластика қилишнинг натижаларини ўрганиш комбустиологиянинг асосий стратегияларидан бири ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: Куйиш жароҳати олган кекса ва қари ёшдаги беморларда куйиш майдонини ҳисобга олган ҳолда, жарроҳлик некрэктомияси ва аутодермопластиканинг энг мақбул усулларини танлаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Клиник тадқиқотлар 2022-йилдан 2025-йилгача бўлган даврда Самарқанд шаҳар тиббиёт бирлашмасининг комбустиология бўлимида даволанган 52 нафар беморни комплекс даволаш натижаларига асосида олиб борилди. Беморларни тадқиқот гуруҳига киритиш мезонлари куйидагилардан иборат бўлди: 52 нафар беморда ШВ – IV даражали чуқур куйиш жароҳати олган, ёши 60 ва ундан юқори бўлган, ҳамда Бо индекси (башорат кўрсаткич) 60 бирликдан юқори бўлган беморлар таҳлил қилинди.

Клиник кечиши ва термик шикастланишнинг оғирлигига кўра, оғир куйган кекса ва қари ёшдаги беморлар уч гуруҳга бўлинди:

Биринчи гуруҳ: 21 нафар (40,4%) бемор, Бо индекси (БоИ) 61 дан 80 бирликкача – нисбатан ижобий.

Иккинчи гуруҳ: 19 нафар (36,5%) бемор, Бо индекси (БоИ) 81 дан 100 бирликкача – шубҳали.

Учинчи гуруҳ: 12 нафар (23,1%) бемор, ҳаёт учун номутносиб жароҳат (БоИ 100 бирликдан юқори).

Ўртача БоИ кўрсаткичи $83,12 \pm 14,88$ бирликни ташкил этди.

Тадқиқот гуруҳида эркаклар 29 нафарни (55,8%), аёллар эса 23 нафарни (44,2%) ташкил қилди.

Кузатувларимизда жабрланган беморларнинг 25 (48,1%) алангадан термик жароҳат олган. Иссиқ суюқликлардан куйиш – 21 (40,3%) беморларда қайд қилинди. Контакт куйишлар 3 (5,7%), қайноқ ёғ 2 (3,8%) ва электротермик жароҳатлар 1 (2,1%) жуда кам ҳолларда кузатилди.

Беморларда куйишнинг умумий майдони тана юзасининг 0,5% дан 70% гача бўлиб, ўртача $51,1 \pm 1,3\%$ ни ташкил этди. Умумий майдонни баҳолашда барча даражадаги (I, II, ШАВ ва IV) куйишлар ҳисобга олинди. Тана юзасининг 10% дан камроғи куйган чекланган жароҳатлар фақат 19 нафар (36,5%) беморда кузатилди. Шу билан бирга, тана юзасининг учдан бир қисмидан кўпроғи куйган кенг қўламли жароҳат олганлар жами 10 кишини (19,2%) ташкил этди.

Турли омиллар таъсирида чуқур куйишларнинг тарқалиши: чуқур куйиш майдони кичикроқ (тана юзасининг 3% ва 7% игача) бўлган беморларнинг ярмидан кўпида кўпинча қайноқ сувдан куйиш (55% ва 50%) кузатилган бўлса, кенгроқ куйиш жароҳати олганларда асосий сабабчи омил алангадан олинган жароҳатлар бўлди. Бизнинг кузатувларимизда чуқур контакт куйишлар тана юзасининг 6% идан, чуқур электр куйишлар эса 9% идан ошмади.

Маълумки, гериатрик ёшдаги беморларнинг характерли хусусиятларидан бири — бир ёки бир нечта ҳамроҳ касалликларнинг юқори даражада учрашидир. Ушбу тадқиқотда биз даволаш натижаларига ва тактикасига у ёки бу даражада таъсир қилиши мумкин бўлган клиник жиҳатдан муҳим касалликларнигина ҳисобга олишни мақсадга мувофиқ деб билдик. Жами 38 нафар (73%) беморда жиддий ҳамроҳ касалликлар қайд этилди.

Кутилганидек, учраш даражаси бўйича биринчи ўринда юрак-қон томир касалликлари туради: текширилган беморларнинг 56% юрак ишемик касаллигидан азият чеккан, кекса ва қария ёшдаги куйган беморларнинг 20,2% ида эса артериал гипертензия аниқланди, бу ушбу ёш тоифасидаги ўртача популяция кўрсаткичларига мос келади. Қон айланишининг бузилиши билан боғлиқ касалликлар тоифасига анамнездаги ўткир мия қон айланишининг бузилиши ҳолатларини (21,1%) ва сурункали цереброваскуляр етишмовчилик асоратларини (1,8%) киритиш мумкин.

Бундан ташқари, тахминан ҳар беш-олти нафар беморнинг бирида нафас олиш аъзолари касалликлари (14,7%), қандли диабет (22,9%) ва овқат ҳазм қилиш аъзолари касалликлари (20,2%) аниқланди. Айрим ҳолатларда сурункали алкоголизм (2,8%), буйрак касалликлари (0,9%) ва хавfli ўсмалар (0,9%) ташхиси қўйилди.

Кекса ва қари ёшдаги беморларда биз жарроҳлик некрэктомияси (ЖН) усулини қўлладик. Бажарилиш муддатига кўра, некрэктомия эрта (ЭЖН) ва кечиктирилган (КЖН) турларга бўлинди. Некрэктомиядан кейинги жароҳатнинг аутодермопластикага тайёргарилигига қараб, бир босқичда ва бир неча босқичда кечиктирилган аутодермопластика (АДП) операциялари ўтказилди.

Тадқиқотнинг натижалари: Юқори ёш гуруҳидаги беморларда эрта жарроҳлик некрэктомияси (ЭЖН) жароҳат соҳасида яллиғланиш жараёнлари бўлмаган тақдирда, термик шикастланиш олинган вақтдан бошлаб биринчи ҳафта давомида амалга оширилди. Кечиктирилган жарроҳлик некрэктомияси (КЖН) эса жароҳатдан кейин 10 кундан 45 кунгача бўлган муддатларда бажарилди.

Бир босқичда ўтказиладиган АДПга кўрсатма бўлиб некротизацияланган тўқималарни ишончли равишда радикал олиб ташлаш ҳисобланади, у операция қилинган кекса ёшдаги беморларнинг чорак нафарида, яъни 12 (23%) да бажарилди. (1-расм).

1-расм. Беморларнинг АДП ва ЖН табиатига кўра тақсимоти, n (%)

Барча ҳолатларда перфорацияланган тери лахтаклари қўлланилди. Одатда, чуқур куйишлари чекланган кекса беморларда бир босқичда ўтказиладиган аутодермопластикани бажариш учун қулай шароитлар мавжуд эди. Кечиктирилган АДП жарроҳлик некрэктомиясидан сўнг 1-10 кун муддатда, ўртача $4,7 \pm 1,6$ кундан кейин 40 нафар (77%) беморда амалга оширилди.

Некротик тўқималарни бир босқичнинг ўзида радикал кесиб ташлаш ва мос равишда, бир вақтнинг ўзида АДПни бажариш имконияти ишончли тарзда некрэктомия муддатига боғлиқ эмас эди. ЭЖН ва КЖН бажарилганда АДП фақат тегишли гуруҳлардаги 31,2% ва 19,4% беморлардагина амалга оширилишига эришилди ($\chi^2=0,116$). Одатда мазкур шахслар асосан чуқур куйишлари чекланган куйганлардан иборат эди (бир вақтнинг ўзида АДП бажарилган фақат 2 нафар (12,5%) бемордагина ШБ-IV-даражадаги куйиш майдонлари т.ю. 7%дан ортик бўлган).

ЭЖНдан кейин кечиктирилган АДП 11 нафар (68,8%) куйган беморларда ўртача 2,9 кундан сўнг бажарилди. Битта ҳолатда т.ю.5% чекланган куйиш қайд этилган (ШБ даражали, т.ю. 3%, БоИ - 64 бирл.) беморда АДП умумий соматик сабабларга кўра (оғир чўзилган зотилжам, ўтказилган бош мияда қон айланишининг ўткир бузилиши оқибатлари) 32 кунга кечиктирилди. КЖН гуруҳидаги яна 2 беморга қандли диабет фониди иккиламчи некротлар ривожланиши ва яра жараённинг секин кечиши туфайли АДП некротга учраган тўқималар олиб ташланган сўнг 2 ҳафтадан кейин (17 ва 22 кунлар) бажарилди.

Жарроҳлик некрэктомияси ўтказилган беморлар гуруҳида жароҳатдан кейин АДПни бажаришнинг ўртача муддатлари 13,9 кунни ташкил қилди (2-расм).

2-расм. Жароҳатдан кейин бирламчи ва кечиктирилган ЖНни бажаришда АДПни амалга оширишнинг ўртача муддатлари

Некрэктомия тури – ЭЖН ёки КЖНга қараб жароҳатдан кейин яранинг трансплантатлар билан ёпилиш муддатлари тахминан икки барабар фарқ қилди, ҳамда мос равишда 8,7 ва 17,1 кунни ташкил этди. Гарчи ушбу рақамлар муайян даражада шартли бўлганлиги, яъни бир босқичда бажарилган ва кечиктирилган аутодермопластика ҳисобга олинганлиги сабабли тери қопламлари тикланиш вақтининг қисқариши нуқтаи назаридан эрта некрэктомиянинг афзалликларига аниқ ишора қилади.

АДПни бажариш муддатлари турли оғирликдаги термик жароҳат олган беморларда ишончли тарзда фарқ қилмади. Масалан, БоИ 60-80 бирлик бўлган беморлар ва БоИ 80 бирликдан ортиқ куйганлар ўртасидаги фарқ ушбу кўрсаткич бўйича 1-2 кунни ташкил қилди ($p > 0,05$). Умуман олганда, термик жароҳат оғирлиги бир хил бўлган куйганларда яраларни аутоотрансплантатлар билан ёпиш муддатлари ўртасидаги фарқ 12-14 кунгача бўлиши кузатилди. ЖН ва кейинги АДП муддатларини танлаш беморнинг шифохонага ётиш вақти, беморнинг аҳволи, ёндош касалликлар ва асоратларнинг мавжудлиги ва бошқалар билан белгиланади (1-жадвал).

1-жадвал.

Жароҳатдан кейин бир босқичдаги ва кечиктирилган АДПни амалга оширишнинг ўртача муддатлари

Кичик гуруҳлар	АДПни бажариш муддатлари (кунларда)			
	ЭЖН, n=16		КЖН, n=36	
	Бир босқичдаги АДП, n=5	Кечиктирилган АДП, n=11	Бир босқичдаги АДП, n=7	Кечиктирилган АДП, n=29
БоИ = 60-80 бир.л., n=21	5,5±1,6	11,1±2,0	11,3±1,1	19,2±0,4
БоИ > 81-100 бир.л., n=19	6,7±1,2	11,0±1,3	15,9±1,4	17,6±0,3
БоИ > 100 бир.л., n=12	7,1±1,7	12,9±1,5	15,5±1,5	18,1±1,9

Масалан, БоИ 80 бирликдан ортиқ бўлган беморларда яралар аутоотрансплантатлар билан ЭЖНни бир босқичдаги АДП билан амалга оширганда 6,7±0,2 кунда, КЖН ва кечиктирилган АДП бажарилганда 17,0±0,8 кунда тери бутлиги тикланди. Бундай операциялар БоИ 100 бирликдан ортиқ бўлган беморларда ҳам тахминан ушбу муддатларда амалга оширилди.

АДП ўртача т.ю. 9,8±0,2% майдонида амалга оширилди (2-жадвал). АДПнинг ўртача майдони жарроҳлик йўли билан даволашнинг танланган тактикасига деярли боғлиқ бўлмаган – ушбу кўрсаткич ЭЖН ва КЖН гуруҳида ишончли тарзда фарқ қилмаган. Барча ҳолатларда биз чуқур тери нуқсонлар жойини аутоотрансплантат билан максимал даражада ёпишга ҳаракат қилдик, ушбу ҳолат термик жароҳат оғирлиги турлича бўлган кичик гуруҳларда АДП майдонидаги ишончли фарқда акс

этди. Некрэктомия зонасига мувофиқ аутодермопластика БоИ 60-80 бирлик бўлган ва БоИ 100 бирликдан ортиқ бўлган беморларда турлича майдонлар, мос равишда т.ю. $7,7\pm 0,6$ ва $12,7\pm 1,1\%$ да амалга оширилди.

2-жадвал.

ЖНда АДПнинг ўртача майдони

Кичик гуруҳлар	АДП*майдони (т.ю. %)		
	ЭЖН, n=16	КЖН, n=36	Умумий кўрсаткич
БоИ = 60-80 бирл., n=21	$6,7\pm 0,9$	$7,9\pm 0,7$	$7,7\pm 0,6$
БоИ > 81-100 бирл., n=19	$13,2\pm 1,6$	$11,7\pm 0,9$	$12,8\pm 0,8$
БоИ > 100 бирл., n=12	$14,3\pm 2,6$	$12,4\pm 1,1$	$12,7\pm 1,1$
Барча операция қилинганлар, n=52	$9,8\pm 0,4$	$9,9\pm 0,3$	$9,8\pm 0,2$

* - Агар АДП босқичма-босқич бажарилган бўлса, биринчисининг майдони ҳисобга олинган.

Бир босқичда барча чуқур тери деффектлар кекса ва қари ёшдаги беморларнинг 40 нафариди (77%), 2 босқичда эса 12 нафариди (23%) ёпилди.

ЭЖН ўтказилган беморлар гуруҳида (n=16) жами 31 та АДП амалиётлари бажарилди: 10 нафар беморда битта муваффақиятли операция қилинди, 2 нафар беморда – 2 босқичли операция амалга оширилди, 3 кишида –ауто трансплантатлар лизиси туфайли қайта операция ўтказилди ва 1 та ҳолатда - 3 та операция бажарилди (2 босқичли АДП ва лизис туфайли ауто терини қайта ўтказиш).

КЖНли куйганларда (n=36) эса жами 51 та АДП амалиётлари ўтказилди: 28 нафар беморда бир босқичда операция қилинди, 5 кишида ауто терини 2 босқичли ўтказиш амалга оширилди. Яна 3 нафар беморларда бир босқичдаги (2) ва икки босқичдаги (1) операциялардан сўнг ауто трансплантатларнинг лизисга учраши кузатилди ва қайта операция қилинди.

Жарроҳлик некрэктомияси бажарилганда жароҳатдан кейин тери қопламларининг тикланиш муддатлари ўртача $29,6\pm 1,9$ кунни, жумладан ЭЖН гуруҳида $27,2\pm 1,7$ кунни, КЖН гуруҳида $32,2\pm 1,6$ кунни ташкил қилди (фарқ ўртача 4 кунга тенг бўлди, $p < 0,05$). Ушбу кўрсаткичлар БоИ 80 гача бўлган ва 100 дан ортиқ бўлган беморлар гуруҳи ўртасида ишончли тарзда фарқ қилди (3-жадвал).

3-жадвал.

Тери қопламлари тикланишининг ўртача муддатлари

Кичик гуруҳлар	Тери қопламлари тикланишининг ўртача муддатлари (кунларда)		
	ЭЖН	КЖН	Умумий кўрсаткич
БоИ = 60-80 бирл., n=21	$24,6\pm 2,6$	$29,7\pm 1,8$	$27,0\pm 1,5$
БоИ > 81-100 бирл., n=19	$29,1\pm 2,2$	$32,0\pm 1,4$	$21,5\pm 1,8$
БоИ > 100 бирл., n=12	$32,8\pm 3,2$	$34,6\pm 3,5$	$34,4\pm 2,6$
Барча операция қилинганлар, n=52	$27,2\pm 1,6$	$32,2\pm 1,6$	$29,6\pm 1,9$

Кенг қамровли ва чуқур куйишлар қайд этилган беморларда тери қопламлари тикланишининг узокроқ муддатлари АДПни босқичма-босқич бажарилишининг зарурияти ва маҳаллий асоратлар, шунингдек, 21-28 кун ичида битган IIIA даражали куйишларнинг эпителизация тезлиги билан боғлиқ эканлиги аниқланди. ЭЖН ва бир вақтда ўтказилган аутодермопластика фониди тери қопламлари тикланишининг муддатлари ўртача $19,6\pm 1,9$ кунни ташкил қилди, яъни чегараланган чуқур куйишлари бор кекса беморларда куйиш яраларини олиб боришнинг фаол жарроҳлик тактикасини қўллаш ЖН гуруҳида ўртача кўрсаткичларга қараганда даволаш муддатларини яна 3-8 кунга қисқартиришга имкон берди.

Кекса ва қари ёшдаги куйган беморларда аутодермотрансплантатларнинг лизиси тахминан ҳар беш ҳолатда – жарроҳлик некрэктомияси ва кейинги АДП ўтказилган 11 нафар (21,1%) беморда қайд этилди. Термик жароҳат оғирлиги турлича бўлган кичик гуруҳларда лизис частотаси 9,6 (БоИ = 60-80 бирликда) дан 21,1% (БоИ > 100 бирликда) гача кузатилди, бироқ кузатишлар сони 52 та бўлганлиги сабабли кўрсаткичлардаги фарқ статистик жиҳатдан ишончли бўлмайди ($p > 0,05$) (4-жадвал).

БоИ 100 бирликдан ортиқ куйган беморларнинг оғирроқ тоифасида ушбу асорат ҳар уч кишидан бирида содир бўлади, ушбу ҳолат, афтидан, беморлар аҳволининг оғирлиги ҳамда тери лахтақлар перфорациясидан фойдаланишнинг юқори коэффициенти (1:4, 1:6) билан боғлиқдир.

Аутодермотрансплантатлар лизиси частотаси, n (%)

Кичик гуруҳлар	Лизис 10%дан кам	Лизис 10-50%	Лизис 50%дан ортиқ	Жами
БоИ = 60-80 бирл., n=21	1 (4,8%)	1 (4,8)	-	2 (9,6)
БоИ > 81-100 бирл., n=19	2 (10,5)	1 (5,3)	1 (5,3)	4 (21,1)
БоИ > 100 бирл., n=12	2 (16,7)	2 (16,7)	1 (8,3)	5 (40,7)
Барча операция қилинганлар, n=52	5 (9,6)	4 (7,7)	2 (3,8)	11 (21,1)

Трансплантатларнинг тотал ва субтотал лизиси фақат 2 та ҳолатда (3,8%) кузатилди (лизиснинг барча ҳолатларидан 9,6%). Ўтказилган аутотерининг қисман (50% гача) кўчиши анча кўпроқ, 4 нафар (7,7%) беморда қайд этилди.

Бир вақтдаги АДПни бажаришда, яъни тери қийқимлари кесиб олинган куйган ярага қўйилганда, трансплантатлар лизисининг учраши 8,3%ни (12 та АДПга 1 та ҳолат) ташкил этди, кесиб олинган грануляцион ярага кечиктирилган трансплантацияни амалга оширишда ушбу кўрсаткич уч баравар – 23,1% гача (52 тадан 12 та) ошди.

Кекса ва қари ёшдаги беморларда ЭЖН бажарилгандан кейин 16 та АДП ҳолатига трансплантатларнинг атиги 2 та (12,5%) лизис эпизоди қайд этилди. Бир вақтда бажарилган АДП да трансплантатнинг лизиси қайд қилинмади. Кечиктирилган АДП бажарилган беморларда лахтак бир вақтда ўтказилишига қараганда трансплантатнинг лизис асорати бирмунча кўпроқ ривожланди (12,5%) (3-расм).

3-расм. ЭЖН ва АДП муддатларига қараб аутодермотрансплантатлар лизисининг частотаси, n (%).

КЖН бажарилганда 9 та (25%) ҳолатда трансплантатлар лизиси 36 нафар беморда кузатилди. Бундай жарроҳлик тактикасида бир вақтда АДП ўтказилган куйганларда яхшироқ натижалар олинди, ушбу ҳолатда аутотрансплантат лизиси частотаси аутотери кечиктирилиб ўтказилган беморларга қараганда икки мартабадан камроқ қайд этилди (14,3% ва 27,6%)(4-расм).

ЭЖН ва КЖНдан кейин аутодермопластика бажарилиши билан лизислар частотаси солиштирилганда (12,5% ва 25%) статистик жиҳатдан ишончли фарқ аниқланмади.

4-расм. КЖН ва АДШ муддатларига қараб аутодермотрансплантатлар лизисининг частотаси, n (%).

Шундай қилиб, кекса ва қари ёшдаги беморларда кузатилган чуқур куйишларни даволаш учун жаррохлик некрэктомиясининг ЭЖН ва КЖН усули ва кейинги аутодермопластика қўлланилганда куйидаги натижалар олинди:

1. Куйиш жароҳати олган кекса ва қари ёшдаги беморлар эрта хирургик даволаш усулларини оқилона қўллашда операциядан олдинги тайёргарлик ва беморнинг ҳамроҳ касалликларини ҳисобга олган ҳолда умумий аҳволини барқарорлаштириш зарурлигини кўрсатди;

2. Куйиш жароҳати олган кекса ва қари ёшдаги беморларни фаол хирургик даволашда, эрта хирургик некрэктомия усулларини қўллаш орқали аутотери қопламаларининг тикланиш муддатини сезиларли даражада қисқартиришга ва куйиш касаллигининг асоратлари салмоғини камайтиришга имкон беради;

3. Куйиш жароҳати олган кекса ва қари ёшдаги беморларда аутотрансплантатлар лизисининг салмоғи ЖН муддатига, куйиш майдонига ва чуқурлигига, шунингдек беморнинг ҳамроҳ касалликларининг оғирлигига тўғри пропорционал эканлиги аниқланди;

4. Чегараланган куйиш жароҳати олган кекса ва қари ёшдаги беморларда бир босқичдаги аутодермопластикани бажаришда кечиктирилган АДШга нисбатан яхшироқ натижалар қайд этилди (12,5% ва 25%);

5. Куйиш жароҳати олган кекса ва қари ёшдаги беморларда кенг қўламли куйишлар мавжуд бўлганда, 1-2 босқичда амалга ошириладиган кечиктирилган аутодермопластикадан фойдаланиш яхши натижалар беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алексеев А.А., Бобровников А.Э., Мамлютина Н.Б., Филимонов К.А. Анализ и особенности работы ожоговых стационаров в России в 2022 году. Материалы всероссийской научно-практической конференции «Ожоги: диагностика, лечение, реабилитация» - Комбустиология. 2021;69–70.

2. Богданов С. Б., Каракулев А. В., Афанасов И. М., Муханов М. Л., Зайцева С. Л., Дутов В. С. Особенности раннего хирургического лечения пациентов с глубокими ожогами с применением биологических раневых покрытий // Инновационная медицина Кубани. – 2024. Т. 9, №3. – С. 54–60.

3. Зиновьев Е. В., Солошенко В. В., Коуров А.С., Шаповалов С. Г. К вопросу о тангенциальной некрэктомии в хирургии ожогов (обзор литературы) // Медико-биологические и соци-

ально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. – 2020. №3. – С. 24–35.

4. Мухитдинова Х.Н., Фаязов А.Д., Алаутдинова Г.И. Возрастные особенности лейкоцитарной реакции в танатогенезе ожоговой токсемии. В сборнике: Высшая школа: научные исследования. Материалы Межвузовского международного конгресса. 2023;1:70–76.

5. Фаязов А. Д., Ажиниязов Р. С. Особенности течения ожоговой болезни у лиц пожилого и старческого возраста //Скорая медицинская помощь. – 2020. – Т. 21. – №. 3. – С. 54-57.

6. Фаязов А.Д., Ахмедов А.И. Результаты хирургического лечения глубоких ожогов у лиц пожилого и старческого возраста// «ДЖАНЕЛИДЗЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2025» СПб. Научно-практической конференции. С.81-83.

7. Akhmedov A.I., Fayazov A. D. Early surgical treatment of deep burns in elderly patients// *Biomeditsina va amaliyot jurnali* 2025. №1. volume-18 issue-1: P.523-531.
8. Ali Akbar Mohammadi, MReza Goodarzi-an, Seyedeh Yasamin Parvar, Elham Rafiei, Mohammad Keshavarz. Epidemiology of Burn Injuries Among Adult Females in Southern Iran; A Retrospective Study from 2007 to 2022// *Journal of Burn Care & Research*, 2023, № 3, p. 638-643
9. Fayazov A.D., Akhmedov A.I., Magdiev Sh.A. Rational Surgical Methods of Deep Burns Treatment in Older Patients // *Burn Care and Prevention* 2024/3: 45-50.
10. K. Romanowski, E. Curtis, A. Barsun, T. Palmieri, D. Greenhalgh, S. Sen. The frailty tipping point: determining which patients are targets for intervention in a burn population// *Burns.*, 45 (2019), pp. 1051-1056
11. S. Church, E. Rogers, K. Rockwood, O. Theou. A scoping review of the Clinical Frailty Scale// *BMC Geriatrics.*, 20 (2020), p. 393
12. Savetamal A. Infection in Elderly Burn Patients: What Do We Know?. *Surg Infect.* 2021;22(1):65–68.
13. Sen S, Romanowski K, Miotke S, Palmieri T. Burn Prevention in the Elderly: Identifying Age and Gender Differences in Consumer Products Associated with Burn Injuries. *J Burn Care Res.* 2021;42:14–17.

Иқтибос учун: Ахмедов А.И. Кекса ва қари ёшдаги куйиш жароҳати мавжуд беморларда фаол жаррохлик усулларининг амалий натижалари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 1(21). – Б. 654–661. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18434532>